

Geliş Tarihi / Receive : 22.05.2025
Kabul Tarihi / Accepted : 19.06.2025

Risâle fi't-Tıbb'da Halk Hekimliği Bağlamında Cinsel Sorunlara Çözüm Yolları ve Cinsel Yaşam Tavsiyeleri

Solutions to Sexual Problems and Sexual Life Advice in the Context of Folk Medicine in Risale-i-Tıbb

Fatih KAYA

Doç. Dr., B.A.İ.B.Ü. İlahiyat Fakültesi

Fatihkaya1977@gmail.com

Orcid ID: [0009-0002-1485-4712](https://orcid.org/0009-0002-1485-4712)

Atıf/Cite as: KAYA, D. D. F. Risâle fi't-Tıbb'da Halk Hekimliği Bağlamında Cinsel Sorunlara Çözüm Yolları ve Cinsel Yaşam Tavsiyeleri. *Trk Dergisi*. Geliş tarihi gönderen <https://www.trkdergisi.com/index.php/trk/article/view/217>

İntihal /Plagiarism: Bu makale, en az iki hakem tarafından ve bir intihal programında incelenmiş intihal içermediği teyit edilmiştir. / This article has been reviewed by at least two reviewers and in a plagiarism program and has been confirmed to be free of plagiarism.

Fatih KAYA

Risâle fi't-Tıb'da Halk Hekimliği Bağlamında Cinsel Sorunlara Çözüm Yolları ve Cinsel Yaşam Tavsiyeleri

Öz

Bu çalışmada tarafımızca yayımlanmış olan “Yazarı Bilinmeyen Bir Tıp Kitabı Risâle fi't-Tıb (Giriş-Notlar-Çeviriyazılı Metin-Söz varlığı) adlı eserin esasını oluşturan Risâle fi't-Tıb adlı Osmanlı döneminde kaleme alınmış tıp kitabında yer alan cinsel yaşam ve cinsel sorunlara çözüm yolları ile ilgili hususlar incelenmiştir. Bu bağlamda, **Risâle fi't-Tıb** adlı eserde cinsellikle ilgili bölümler halk hekimliği bağlamında ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir.

Çalışmada öncelikle halk hekimliği kavramının tanımını yaptıktan sonra insanlık tarihinin başlangıcından bugüne gelene kadar halk hekimliği uygulamalarının tarih içerisinde, farklı coğrafya ve insan topluluklarında gösterdiği gelişmelerin, benzer ve farklı uygulamaların kısa bir özetini verdik. Ardından İslam dünyası ve Osmanlı sahasında cinsel konuları ihtiva eden eserler olan “Bâhnâme” kitapları hakkında bilgiler verdik. Daha sonra da çalışmamıza konu olan Risâle fi't-Tıb adlı eserde geçen cinsel yaşam tavsiyeleri, insel sağlık sorunları ve bunların çözüm yolları ile ilgili tespit ettiğimiz hususlar üzerine incelememizi yaptık. Risâle fi't-Tıb'da cinsel ilişki biçimleri, sağlıklı bir ilişkinin belirtileri, çocuğun cinsiyetini belirleme yöntemleri ve cinsel ilişkinin uygun zamanları gibi konular ele alınmıştır. Bunun yanı sıra, cinsel sağlığı korumaya yönelik destekleyici ve tedavi edici yöntemler üzerinde durulmuştur. Eserde ayrıca, cinsel isteği artıran ve azaltan besinler, meniyi artıran gıdalar, kısırlık teşhis uygulamaları ve hamileliği kolaylaştıran veya engelleyen yöntemler hakkında bilgiler sunulmuştur.

Bu çalışma, halk hekimliği bağlamında cinsel sağlık uygulamalarının tarihsel gelişimini anlamaya katkı sağlamak ve geleneksel tıbbın modern tıpla kıyaslanmasına imkân tanımaktadır. Farklı toplumların cinsel sağlık konularına bakış açısını analiz ederken, geleneksel tedavi yöntemlerinin günümüzdeki geçerliliği üzerine de değerlendirmeler yapılmaktadır. Halk hekimliği uygulamalarının kültürel miras içindeki yerini belirlemek ve bilimsel temellere dayandırarak ele almak, bu çalışmanın temel amaçlarından biridir.

Anahtar Kelimeler: Halk Bilimi, Tıp, Cinsel Yaşam, Osmanlı Tıbbı, Halk Hekimliği..

Risâle fi't-Tıb'da Halk Hekimliği Bağlamında Cinsel Sorunlara Çözüm Yolları ve Cinsel Yaşam Tavsiyeleri

Solutions to Sexual Problems and Sexual Life Advice in the Context of Folk Medicine in Risale-i-Tıb

Abstract

This study examines the aspects of sexual life and solutions to sexual problems found in the medical book **Risâle fi't-Tıb**, an Ottoman-era work that forms the basis of our published book, *An Anonymous Medical Book: Risâle fi't-Tıb (Introduction-Notes-Transliterated Text-Vocabulary)*. In this context, the sections related to sexuality in **Risâle fi't-Tıb** have been analyzed in detail within the framework of folk medicine.

The study first defines the concept of folk medicine and provides a brief summary of how folk medicine practices have evolved throughout history across different geographies and societies. Following this, information is provided on the **Bahname** books, which are works containing discussions on sexuality within the Islamic world and the Ottoman realm. Subsequently, the study focuses on the sexual life advice, sexual health problems, and their solutions as presented in **Risâle fi't-Tıb**. The book covers topics such as types of sexual intercourse, indicators of a healthy relationship, methods for determining gender, and appropriate times for sexual activity. Additionally, preventive, supportive, and therapeutic methods for maintaining sexual health are discussed. The text also provides information on foods that enhance or reduce sexual desire, nutrients that increase semen production, infertility diagnosis methods, and techniques to either facilitate or prevent pregnancy.

This study contributes to understanding the historical development of sexual health practices within folk medicine and allows for a comparison between traditional and modern medical approaches. While analyzing how different societies have historically approached sexual health, it also evaluates the contemporary relevance of traditional treatment methods. One of the main objectives of this study is to establish the cultural significance of folk medicine practices and to examine them based on scientific principles.

Keywords: Folklore, Medicine, Sexual Life, Ottoman Medicine, Folk Medicine.

Fatih KAYA

GİRİŞ:

Halk hekimliđi, geleneksel tıp uygulamaları ve yöntemlerinin toplum sađlığını iyileştirmeye yönelik kullanılmasıdır. Bu kavram, doğrudan modern tıp uygulamalarından farklı olarak halk arasında yaygın olan ve genellikle kültürel, tarihi ve yerel bilgiye dayanan sađlık hizmetlerini kapsar. Halk hekimliđi; bitkisel tedaviler, doğal ilaçlar, beslenme önerileri, el ile yapılan masajlar gibi çeşitli tedavi yöntemlerini içerebilir.

Halk hekimliđi, genellikle yerel toplulukların sađlık ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılan eski yöntemler olup, bazen modern tıbbın ulaşamadığı yerlerde alternatif bir çözüm sunar. Bu pratikler, deneyime dayalı bilgi ve kültürel miras ile şekillenir. İnsanođlunun tarihi kadar eski olan halk hekimliđi gerek Türk folkloru ve gerekse İslâmî tıp biliminin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Hayvanların içgüdüsel davranışlarını gözlemleyen insanođlu daha sonra bunları kendileri üzerinde uygulayarak kendi kendilerinin şifacısı olmuşlardır (Şar 1989: 222).

İlk insanlar, açıklamakta yetersiz kaldıkları olayların nedenlerini önce metafiziđe daha sonra da dinî etkilere bağlamışlar; bu dönemlerde çaresiz kalan insanlar hastalarını herkesi görebileceđi yerlere koyarak, kendilerini gören insanlardan benzer rahatsızlıđı yaşayıp iyileşenlerin tecrübe ve birikimlerinden faydalanmaya çalışmışlardır (Şehsüvarođlu 1970: 12).

Eski Mezopotamya ve eski Mısır'da yapılan çalışmalarda elde edilen bulgulardan, bu toplumlarda hastalıkların tedavisinde dua, kurban, adak, muska ve sihir gibi mistik yöntemlerin yanı sıra bitkisel, hayvansal ve mineral kaynaklı drogların kullanıldığı anlaşılmaktadır. Eski Hint ve Eski Çin toplumlarında da bunlara benzer yöntemlerin yanı sıra Eski Hint'te hastalıklardan korunmak amacıyla hijyene ve beslenmeye önem verildiđi, tedavi boyutunda ise yoga, nefes terapisi, hipnoz, lavman ve hacamat gibi yöntemlere rastlanırken; Eski Çin'de ise teşhis ve tedavide akupunktur, masaj ve jimnastik gibi uygulamalar öne çıkmaktadır (Şar 1989: 222).

Eski İran ve Eski Yunan halk hekimliđinin izleri günümüze kadar ulaşmıştır. İran'da bıçak hekimi (cerrah), ot hekimi (eczacı) ve mukaddes söz hekimi (psikiyatrist) gibi üç tür hekim bulunmaktadır. Bu hekimlik uygulamaları, Mezopotamya ve Eski Yunan etkisiyle gelişmiş ve daha sonra İslamiyet'in yayılmasıyla önemli bir kültür merkezi olmuştur.

Risâle fi't-Tıbb' da Halk Hekimliği Bağlamında Cinsel Sorunlara Çözüm Yolları ve Cinsel Yaşam Tavsiyeleri

Eski Yunan'da, Aesculapios sağlık tanrısı olarak kabul edilirdi ve Asclepionlardaki rahip-hekimler psikolojik tedavi yöntemleri uygulamıştır. Bu tür halk tedavi yöntemleri, günümüzde Anadolu'daki "yatır" ve "türbe" ziyaretlerinde benzer şekilde görülmektedir. Ayrıca, Hipokrat'ın vücutta sıvı dengesinin bozulmasının hastalıklara yol açtığını belirten hıtlar teorisi, halk arasında hâlâ geçerlidir. Yunan'daki sağlık kuruluşları ve Anadolu'daki geleneksel tedavi yöntemleri arasında paralellikler vardır (Asil, Şar 1984: 94-97).

Eski Roma'da halk ilaçları, "aktar" adı verilen drog satıcıları tarafından hazırlanırdı. Bunlar, çeşitli bitkiler, hayvansal ve madensel maddelerle tedavi için antidotlar (Mithridaticum, Theriaque) hazırlarlardı. Manisa'daki Mesir Şenlikleri bu gelenekten izler taşır. Eski Roma'da Galen, tedavide soğuk ve sıcak ilaçları kullanmayı önerirken, halk arasında benzer yöntemler hâlâ uygulanmaktadır. Ayrıca kaplıca tedavisi Roma ve Yunan dönemlerine dayanmaktadır (Şar, Asil 1985: 70-74).

Antik çağda halk hekimliği, efsane ve mitolojiyle harmanlanarak günümüze kadar gelmiş ve Avrupa'da VI. yüzyılda "Manastır Tababeti" adı verilen dönemde dua ve büyü ile yapılan tedaviler yaygınlaşmıştır. Rönesans'ta halk tıbbı, modern tıbbın yanında yer almıştır (Demirhan 1985: 193).

İslam dünyasında ise eski Yunan, Hint ve diğer milletlere ait halk hekimliği bilgileri Arapçaya çevrilerek korunmuş ve günümüze kadar ulaşmıştır. Türkler, Anadolu'ya yerleşmeleriyle tıp alanında önemli gelişmeler kaydetmiş, hastaneler kurulmuş ve kaplıcalar yapılmıştır. Osmanlı'da aktarlık önemli bir meslek haline gelmiş, aktarlar hem drog hem de ilaç üretmeye başlamıştır. XIX. yüzyıla kadar halk hekimliği, tıbbi eserlerde yer bulmuş ve bitkisel, hayvansal maddelerle tedavi yöntemleri önemsenmiştir (Şar 1989: 226).

Cinsel sağlık sorunlarına geleneksel çözümler ve cinsel sağlık tavsiyeleri konusu da halk hekimliği içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu konularla ilgili "bâhnâme" adı verilen müstakil eserler kaleme alındığı gibi tarihi tıp metinleri içerisinde belli başlı bölümler hâlinde de yer alabilmektedir.

Bahnâme, cinsel arzu ve cinsel sağlığı konu alan eski tıbbî eserlerin genel adıdır. Bu eserlerde, nikâh, cinsî sağlık, tenâsül hastalıkları, hamilelik,

Fatih KAYA

doğum ve çocuk yetiştirme gibi konulara dair bilgiler yer alır. Ayrıca, cinsî rahatsızlıkların tedavisi için ilaçlar, gıda formülleri ve psikolojik faktörlerin giderilmesine yönelik tavsiyeler de bulunur. Erkeklerde "impotens", kadınlarda ise "frijidite" olarak adlandırılan cinsî yetersizlikler, yaş, hormon yetersizliği gibi nedenlerle tedavi edilmeye çalışılmıştır (Özcan 1991: 489-490).

Bahnâmeler, Arapça, Farsça ve Türkçe olarak yazılmış, cinsî sağlıkla ilgili çeşitli ilaçlar, kuvvetlendiriciler ve usuller önerilmiştir. Türkler, Arap ve Fars kültürlerinin etkisiyle bu eserleri benimsemiş, Türkçeye çeşitli bahnâme tercümelemi yapılmıştır. En eski Türkçe bahnâme tercümesi, XIV. yüzyılda Nasîrüddîn-i Tûsî'ye izâfe edilen Farsça bir eserden yapılmıştır (Özcan 1991: 489-490).

İslam ve Osmanlı tıp tarihinde farklı dönemlerde birçok hekim, bahname türünde eserler yazmıştır. Ali Haydar Bayat, İslam Medeniyeti dönemine ait 45 farklı bahname tespit ettiğini belirtmiştir; bunlardan 21'i Arapça, 6'sı Farsça ve 14'ü Türkçe'dir. İlder Uzel ise Arapça, Farsça ve Türkçe dillerinde toplam 51 eserden oluşan bir liste sunmaktadır. Bu tür eserlerin birçok örneği, Türkiye'deki büyük kütüphanelerde bulunmaktadır. Osmanlı'da bilinen ilk bahname örneği ise Mûsâ b. Mes'ûd'un II. Murad adına yaptığı tercüme eserdir (Özcan 1991: 489-490).

İncelememizin esasını teşkil eden Risâle fi't-Tıbb adlı eserde de cinsel konulara geniş ölçüde yer verilmiştir. Diyebiliriz ki eserde konu ile ilgili eserde geçen kısımlar bir araya toplandığında müstakil bir "bâhnâme" oluşturacak büyüklükte bir hacim oluşturabilmektedir.

Risâle fi't-Tıbb'ın nerede ve kim tarafından kaleme alındığı ile ilgili herhangi bir kayıt yoktur. Bununla birlikte eserin satır aralarında bazı ipuçları bulunmaktadır. Özellikle eserin yazıldığı bölge ile ilgili pek çok ipucuna rastlamaktayız. Söz gelimi eserde geçen "istiridye kıbabı" (117/8 – B54b/9), "deñiz şuyun kıoyup" (127/10 – B58b/15) ifadelerinden eserin denize yakın bir bölgede yazılmış olma ihtimalini doğuruyor. Ayrıca eserde geçen ve bölge ağzlarının özelliklerini barındıran "dörpileyüp (202/15) {Burdur, Antakya}", "kılgın (112/19) {Burdur, Denizli}", "bekerliginüñ (B88a/5) {Arslanköy/İçel}", "umşunmağ (119/16) {Denizli}" gibi kelimelerin kullanıldığı yöreler eserin Güney Anadolu yörelerinden birinde yazılmış olduğuna dair ipuçları vermektedir (Kaya 2024: 3).

Risâle fi't-Tıbb' da Halk Hekimliği Bağlamında Cinsel Sorunlara Çözüm Yolları ve Cinsel Yaşam Tavsiyeleri

Eserin kim tarafından yazıldığı ile ilgili de basur hastalığının tedavisi ile ilgili bölümde gebere otunun faydaları sıralanırken bir özelliği ile ilgili de şöyle bir kayıt vardır:

“Gebere otunuñ havâsî bî-hâddür. Cümleden biri budur ki; bevâsîri olan kimesne yatsu namâzı vaqtinde gebere otı biten yire vara. Atası anası adın ve kendi adın diye kim meşelâ sen yâ gebere, YaÓķûb begüñ ve hâtunı Zühre hâtünüñ ođlı Muħammed Çelebi'nüñ bevâsırısın, diye gide ve yine seher vaqtinde gele, eyde kim “Sen yâ gebere, YaÓķûb begüñ ve hâtunı Zühre hâtünüñ ođlı Muħammed Çelebi'nüñ bevâsırısın diyüp ķopara, yabana ata. Ammâ eliyle ķoparup ata. Demür âletle ķoparmaya belki eliyle de ķoparmaya, bir ğayrı nesne ile ķopara, yirinden ayıra. Ol adamuñ bevâsîri malıv ola.” (Kaya 2024: 3).

Bu tarz bir eserde, bir tedavi yöntemi anlatırken, şahıs isimleri kullanmak gerektiğinde hiç şüphesiz müellifin aklına en önce kendisinin, babasının veya annesinin, yani birinci derecedeki yakınlarının isimlerini kullanma düşüncesi gelecektir. Bu düşünceden hareketle eserin müellifinin adı geçen Muhammed Çelebi'nin olma ihtimali bir hayli yüksektir. Kaynaklarda Muhammed Çelebi adıyla araştırma yaptığımızda Ahi Muhammed Çelebi adındaki ünlü tıp bilgini karşımıza çıkmaktadır. Fakat Ahi Muhammed Çelebi'nin eserleri arasında böyle bir kitaba rastlanmamaktadır. Bu durum Muhammed Çelebi adında başka bir şahsın olabileceğini ortaya koymaktadır. Ancak yine de bu ifade bir kesinlik arz etmemektedir (Kaya 2024: 3).

Risâle fi't-Tıbb' da cinsellik ile ilgili kısımları “Cinsellik, cinsel sağlık ve cinsel yaşamla ilgili uygulamalar” ile “Cinsel sağlığı korumak amacıyla önleyici, destekleyici ve tedavi edici yöntemler” olmak üzere iki temel başlık altında ele alabiliriz.

A. CİNSELLİK, CİNSEL SAĞLIK VE CİNSEL YAŞAMLA İLGİLİ UYGULAMALAR:

1. CİNSEL İLİŞKİ BİÇİMLERİ:

Risâle fi't-Tıbb' da cinsel ilişki biçimi hususunda iki örnek karşımıza çıkmaktadır. Eserin müellifinin “cimâ-ı mesrûrî” adıyla bahsettiği ilk ilişki biçiminde kadın sırt üstü yatar pozisyonda olup kalçalarının altına bir yastık konması gerektiğini vurgulamaktadır. Erkek ise kadının ayaklarını

Fatih KAYA

omuzlarına almakta, kendi ayaklarının parmaklarını bir duvara dayamakta, elleriyle kadının omuzlarından tutup kadını kendine doğru çekerek cinsel birleşme sağlanmaktadır. Burada ünlü filozof ve hekim Eflatun'a atıf yapan müellif bu cinsel birleşme şeklinin diğer biçimlerden daha iyi olduğunu, ruh, kalp ve göz sağlığı için bir hayli yararlı olduğunu belirtmektedir.

“Cimā’-ı mesrūrī budur ki mef’ūl çalğoyun yata ve göti bir yasdık kıoya, fā’ōil iki ayağın omuzına ala ve kendü ayağınuñ barmağların dıvāra vire ve eliyle omuzın muhkem duta, kendüye çeke, mübāşeret ide. Eflatun hēkīm eydür: Bu cimā’-ı mesrūrī didüğümüz sayırlardan eyüdür, rûhı ziyāde ider, göz nürün arturur ve kalbe şafā virür.” (B91b/12).

İkinci birleşme biçiminde ise erkek, kadının bacakları arasına girmekte, kadın da uyluklarını elleriyle tutarak kendisine doğru çekmektedir. Müellif bu ilişki biçimin herhangi bir zararı olmadığını belirterek her iki tarafında bu birleşmeden büyük zevk alacağını dile getirmektedir.

“Fā’ōil arasına girdükde mef’ūl de uyluğın kendüye çeke, eliyle tuta, tarafeyne lezzet-i tām virdüğinden gayrı zarar müterettib olmaya.” (B91b/17).

Eserimizde faydalı olduğu değerlendirilen yukarıdaki iki ilişki biçiminin yanı sıra üçüncü bir ilişki biçimi daha kaydedilmiş. Kadının erkeğin üzerine çıkarak ilişkide bulunduğu bu ilişki biçimini müellif tehlikeli ve zararlı olduğunu değerlendirmiştir.

“ÖAvrat erüñ üzerine çıkup cimā’ itmek muhataradur.” (199/3).

Bunun devamında yine çıplak olarak cinsel ilişkide bulunmanın kişinin bedenini zayıflatacağı ve ruhen kaygı ve keder dolu bir hâle getireceği değerlendirilmektedir.

“Cıblak itmek adamı süst endām idiüp gus’a-nāk ider.” (199/4).

2. CİNSEL İLİŞKİ ZAMANLARI:

Risâle fi't-Tıbb'da cinsel ilişkide bulunurken gerek mevsimsel etkiler bakımından, gerek belirli günler bakımından ve gerekse bedensel bakımdan zamanlamaya dikkat edilmesi tavsiye edilmektedir.

Mevsimlerden bahar vaktinde, yani ilk baharda cinsel ilişkide bulunmanın iyi olacağı belirtilirken yaz sıcaklarında ve kışın soğuk zamanlarında cinsel ilişkiden kaçınmak gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca gün içerisinde gündüz ilişkide bulunmanın geceye göre daha iyi olacağı vurgulanmaktadır.

Risâle fi't-Tıb'da Halk Hekimliği Bağlamında Cinsel Sorunlara Çözüm Yolları ve Cinsel Yaşam Tavsiyeleri

Müellif, haftanın günlerinden pazartesi, perşembe ve cuma gecelerinde cinsel ilişkide bulunmanın şeriat ve hikmet gereği olarak iyi olduğunu ifade etmektedir. Cumartesi günü ve gecesi ilişkide bulunmanın ise bedene hastalık getireceğini kaydetmiştir.

“Ammâ bilgil ki cimâ’ eylemek bahâr vaktinde hoşdur. Ammâ yaz ıssısında ve kış sovuğında ihtirâz etmek gerekdir ve geçeden ise gündüz cimâ’ etmek efzâldür. Cimâ’ şerî’at ve hîkmet mu’tezzâsınca düşenbe ve pencşenbe ve azîne geçelerinde eyüdüür. Şenbe günü ya gicesi mübâşeret hastelik getürür.” (169/17).

Müellif, başka bir örnekte de cinsel ilişkinin tok karnına değil de yiyecekler midede hazmolduktan sonra yapılması gerektiğini belirtmektedir. Ayrıca cinsel isteksizlik durumunda cinsel ilişkide bulunulmaması gerektiğini belirtmekte, ilişki için isteğin çok olmasının beklenmesini tavsiye etmektedir.

“Cimâ’â ta’âam mi’âdede hâzım olduğadan soñra ideler. Madâm ki şebvet demini çok olmuyınca itmeyeler.” (198/7).

3. İYİ BİR CİNSEL İLİŞKİNİN BELİRTİLERİ:

Eserde, gerçekleşen bir cinsel ilişkinin iyi olup olmadığı ile ilgili bazı belirtiler kaydedilmiştir. Aşağıya aldığımız ifadelerde de görüleceği üzere müellif, ilişki sonucunda vücutta rahatlık, huzur ve hafiflik ortaya çıkıyorsa, ilişkide bulunanların uykusu geliyorsa, kalbi ferahlanıp, keder, öfke ve melankolik fikirler yok oluyorsa o ilişkinin iyi bir ilişki olduğunu ifade etmektedir.

“Eyü cimâ’uñ âlâmeti oldur ki cimâ’âdan soñra hiffet hâsıl ola. Uyku gele ve kalbi ferah bula. Gûssa ve kaçımak ve sevdâyî fikirler zâ’îl ola.” (198/9).

4. CİNSİYET BELİRLEME:

Risâle fi't-Tıb'da bir cümlede, anne karnındaki bebeğin cinsiyetinin anlaşılması ile ilgili de bir tespit yer almaktadır. Buna göre hamile bir kadın cinsel ilişkiye girmeyi istiyorsa, bu durum karnındaki bebeğin cinsiyetinin kız olduğunu gösterdiği belirtilmektedir.

“Eger hâmile âvrat cimâ’â meyl eylerse kız nişândur.” (118/7).

B. CİNSEL SAĞLIĞI KORUMAK AMACIYLA ÖNLEYİCİ, DESTEKLEYİCİ VE TEDAVİ EDİCİ YÖNTEMLER:

	"Beşeri Bilimler ve Sanat Dergisi"	e-ISSN:2757-6388
	"International Journal of Humanities and Art "	Cilt/Volume:6
	[trk dergisi/2025]	Sayı/Issue:1

Fatih KAYA

1. CİNSEL ORGANLARIN YAPISINI İYİLEŞTİRMEYE DÖNÜK UYGULAMALAR:

Risâle fi't-Tıbb'da bu hususla ilgili iki uygulama göze çarpmaktadır. İlki kadın cinsel organı ile ilgilidir. Eserde söz konusu uygulama ile bekâretin kaybedilmesi durumunda kişinin kendi idrarını bala katıp yemesi durumunda bekâretini geri kazanacağı dile getirilmektedir.

“Eger kağı kızuñ bekâreti zâoil olsa girii kendü sidüğini bala katup yise, yine bâkire ola.” (B88a/15).

İkincisi ise erkek üreme organını büyütme ile ilgilidir. Burada iki örnek uygulama dikkati çekmektedir. Birincisinde sarı kükürt denen maddenin biber ile ayrı ayrı ezilip bala katıldıktan sonra erkek cinsel organına sürülmesi hâlinde organda büyüme olacağı belirtilmekte, ikincisinde ise zencefil, udülkahr ve tarçından her birinden bir miktar alıp ezdikten sonra zamk-ı Arabî denen madde ile karıştırıp organa sürülmesi durumunda organda büyüme meydana geleceği belirtilmektedir.

“Ammâ saru kükürdi biber ile başka başka döğüp ayrı ayrı bala karışdurup zekerine süre, katı büyük ola.” (B88b/13).

“Ammâ zencebil Öüdu'l-kaabr ve dârçin, her birinden alup dögeler ve zamk-ı Öarabî suyuyla karışduralar. Andan zekerine süreler, gâyet büyük ola.” (B88b/14).

2. CİNSEL İLİŞKİDEN SONRA YAPILMAMASI GEREKENLER:

Risâle fi't-Tıbb'da sağlığın genel sağlığın korunması için yapılması gereken pek çok şeyden bahsedilmiştir. Türlü hastalıklara karşı alınacak önlemler arasında cinsel ilişkiden sonra yapılması uygun olmayan şeyler de bulunmaktadır. Eserden aldığımız aşağıdaki örneklerde de görüleceği üzere, cinsel ilişkiden sonra müshil içmek, soğuk su veya soğuk içecek içmek ve kan almak sakıncalı uygulamalar olarak değerlendirilmiştir.

“Şadlıkdan ve gûsâdan ve uykusuzlukdan ve cimâÖdan soñra müshil içmeyeler.” (91/2).

“Hareketden soñra ve sulu yemişlerden ve cimâÖdan soñra ve hammâm içinde ve hammâmdan soñra su içmek ve sovrük nesnelere içmek yaramazdur.” (197/1).

“Gûşâlu kimseden veyâ kağız veyâ cimâÖ itmiş ve hammâma girmiş ya ishâl olmuş veyâ zâÖüf olmuş kişilerden kan almaya. Muñataradur.” (219/10).

3. CİNSEL İLİŞKİDEN UZAK DURULMASI GEREKEN DURUMLAR:

	"Beşeri Bilimler ve Sanat Dergisi"	e-ISSN:2757-6388
	"International Journal of Humanities and Art "	Cilt/Volume:6
	[trk dergisi/2025]	Sayı/Issue:1

Risâle fi't-Tıb'da Halk Hekimliği Bağlamında Cinsel Sorunlara Çözüm Yolları ve Cinsel Yaşam Tavsiyeleri

Risâle fi't-Tıb'da cinsel ilişkiden uzak durulması gereken durumlar da ele alınmıştır. Bedende yaşanan bazı rahatsızlıklar esnasında ilişkiden kaçınılması gerektiği gibi ilişkiye girildiği takdirde olumsuz sonuçlar doğuracak durumlar da ele alınmıştır.

Eserde göz ağrısı, bağırsak ağrısı, uyuz, bel ağrısı ve eklem ağrıları gibi rahatsızlıkların tedavi yöntemleri açıklanırken tedavinin iyi sonuç vermesi için cinsel ilişkiden de uzak durulması gerektiği belirtilmiştir.

“Eger er eger Óavrat cimāÓdan berbiç ideler, ğāyet muşırđur.” (B26b/2). (Göz ağrısı)

“FaÓām yiyüp cimāÓ itmekden be-ğāyet ihtirāz ideler.” (88/4). (Bağırsak ağrısı)

“Şabterec şuyı istiÓmāl ideler ve cimāÓı bi'l-küllıye terk ideler.” (147/9). (Uyuz)

“Ammā cimāÓ itmeyesin, be-ğāyet ħāşer idesin. Tā kim bel ağrısından emiñ olasıñ, mücerrebdür.” (123/3). (Bel ağrısı)

“Bel ağrısına şāf götürmek eyüdüir ve bu marāşda birķac ğün cimāÓdan el çekeler.” (123/10).

“Ġidāói az yemek ve et az yemek ve taÓāmı yiyüp tızcek ħammāma gitmek veyā şú içmek veyā cimāÓ itmek veyā ħareket ğāyet muşırđur.” (133/1). (Eklem ağrıları)

Eserden aldığımız aşağıdaki örneklerde çok ilişkiye girmenin beden kuvvetini ve kalbi zayıflattığı, kaç ve kirpiklerde dökülmeler meydana getireceği belirtilmektedir. Yine aç veya tok karnına ya da susuz iken, kan alındıktan sonra, müşhil içtikten sonra, yakı uygulamasından sonra ilişkiye girmenin ölüme bile neden olabileceği dile getirilmiştir. Ayrıca yaşlı kadınla, çok genç kızla, fazla ilişkiye girmemiş kadınla, hasta kadınla, kısır kadınla, yüzü kırmızı kadınla, çirkin kadınla ve isteksiz kadınla ilişkiye girmenin zararlı olduğu, bünyeyi ve bedeni zayıflatacağı belirtilmiştir. Bir de âdet dönemi içerisinde olan kadınla ilişkiye girmekten de kaçınılması gerektiği söylenmiş, bu ilişkiden eğer çocuk olursa bu çocuğun cüzzamlı olacağı ortaya konmuştur.

“Çok cimāÓ itmek ķuvveti zāóil ider ve yürege zāÓf virüp ħafaķāñ getirürir ve ķası ve kirpigi az ider.” (198/13).

Fatih KAYA

“... ac karnına veyā toķ karnına veyā şusuz iken ya kan aldūkdan sonra ya müşbil içdükdən sonra, yaķı itdükdən sonra ya işāķı geldikde cimāŌ itmek küllī zārardur ve hāmmām içinde mevt ile oynamaķdur.” (198/14).

“Belki karz Ōavrata ya gökcek kızı çok cimāŌ olmamış Ōavrata veyā sayru Ōavrata veyā kāsır Ōavrata veyā beñzi kızıl Ōavrata veyā çirkin Ōavrata veyā gönli istemediği Ōavrata cimāŌ itmek yaramaķdur. ŌaŌf virdüğinden ğayrı süst endām eyler.” (198/17).

“Hāyize Ōavratla cimāŌ itmek muhālifdür, hāzer ideler. Zirā ol cimāŌdan 3evlād olsa meczūm olur.” (198/19).

4. CİNSEL İSTEĞİ ARTTIRAN ŞEYLER:

İncelediğimiz eserde cinsel isteği arttıran birçok üründen bahsedilmiştir. Bunları üç grupta ele almak mümkündür. Hayvansal ve bitkisel ürünler ile macunlar alt başlıkları altında ele alacağımız bu ürünlerin bazıları eserde tek başına ele alınmışken bazıları da beden için başka başka faydaları sayılırken cinsel isteği de arttırdığı kaydedilmiştir.

A) HAYVANSAL ÜRÜNLER:

Eserde serçe eti, sığırcık eti, keklik eti, güvercin eti, koyun eti, tavuk eti, rafadan yumurta, kebab, pişmiş balık, süt ve yoğurt gibi hayvansal yiyecekleri yemenin yanı sıra, vaşak kürkü kullanmanın da beli ısıtacağından cinsel gücü arttırdığından bahsedilmiştir.

“Eger serçe eti kabiķdur ammā falice ve laķveve ve istisķāya ve süstlige küllī faōidesi vardur ve cimāŌi zıvāde ider ve sıgırcık eti de bunā karibdür.” (121/9).

“Eger kekliķiñ eti falice ve laķveve ve süst endāma eyüdüür ve sehveti arturur ve meniōi kavı ider ve tiz hāzm olur ve istisķāya müşfiddür ve gövdeye ķuvvet virür ve miŌdeōi issi tutar ve göğercin etiniñ dabı hāsıyyeti böyledür.” (B85a/21).

“Ammā nāfiŌ olan ğıdalar bunlardır. Koyun eti nobudla ve soğanla bişe ve rişte ve baķla ve semiz tavuk ve serçe ve biliç ve südlü birinc ve herise ve gendüme süzmesi ve nim-ıubıt yumurta ve kebab ve bişmiş balık ve süd ve yoğurtdur.” (B91a/13). (Cima için)

“Vaşak kürki ğayet de kızıdurur ve cimāŌa faōide ider.” (212/6).

Yukarıda verdiğimiz, cinsel istek arttıran hayvansal ürünlerin yanı sıra eserde verilen bir tavsiye ilgi çekicidir. Müellif, su sığırının yani mandanın veya normal sığırın yavrusunun hayası kavrulup yendiği takdirde kişinin cinsel isteğinin artacağını ifade etmiştir.

Risâle fi't-Tıb'da Halk Hekimliği Bağlamında Cinsel Sorunlara Çözüm Yolları ve Cinsel Yaşam Tavsiyeleri

"Eger şu şıgırınıñ veya kşara şıgırınıñ buzağısı taşağın biryān idiip etin yiye, cimāŌa muķım ola." (B91b/1).

B) BİTKİSEL ÜRÜNLER:

Risâle fi't-Tıb'da safran, zencefil, eğir otu, havuç (keşür), havlıcan ve tilki hayası gibi bitkilerden bahsedilmektedir. Bunlardan safran, zencefil ve eğir otu sadece cinsel isteği arttırma özelliklerinden bahsedilmemekte, sağlık açısından başka faydaları dile getirilirken bunlar arasında cinsel isteği arttırma özelliklerine de değinilmektedir.

"Ammā zaŌferān (safran) müfferibdür ve miŌdeye kuvvet virür ve talak ağrsına ve yürek ağrsına nafiŌdür ve bil ağrsı ki sovuķdan ola, defŌ ider ve cimāŌ arzusun getirür ve balgam Ōufünetin islāh ider ve yüzün rengini hūb ider ve göze cilā virür ve yürege kuvvet virür ve uyķu getirür ve südügi yolını açar." (205/5).

"Zencebil (zencefil) issidür ve kurudur. Fālice ve lakşeye ve sovuķluķdan olan renclere eyüdüdür. Eger anı bala katup yirlerse ne denli dimāğda süddesi var ise cümle pişmiş balgamı ve sevdayı giderür ve endām süstlügin muhķem ider ve yili giderür ve fehmi tıķ ve gözi ruşen ider ve taŌāmı hāzım üdürür ve cimāŌ arzusun getirür." (205/11).

"Eğir (eğir otu) nafiŌ nesnedür. İstiŌmāl itseler ya şuyın içseler beñzi gökcek idiip iç ağrsın giderür ve cimāŌa ve dil ağırlıgına ve behaķa ve baraşa ve teşennüce eyüdüdür." (212/2).

Eserde havuç (keşür), havlıcan ve tilki hayası bitkileri ise başlı başına cinsel isteği arttırma özellikleri ile zikredilmiştir. Müellif, havlıcan bitkisi ile ilgili olarak bir dirheminin ağızda tutularak ilişkiye girilmesi durumunda güçlü bir ilişki olacağını belirtmiş, yine bir dirhemi iyice ezilip bir miktar taze inek sütünün üzerine ekilerek içildiği takdirde erkek cinsel organının sertleşmesine yardımcı olacağını söylemiştir.

"Bir yıl içinde bir hafta her gün biryān olmuş keşür, yaŌni havı yiye. On cāriye olursa rāzı eyleye, cimāŌ kuvvetini gāyet ziyāde eyleye." (169/3).

"Eger hāvlincānuñ bir diremin ağızda dutsa cimāŌı kavı eyleye. Eger bir diremin muhķem sahķe idiip bucuķ mişķāl taze inek südine saçup içse zēkeri kavı eyler. CimāŌa kuvvet virür, mücerredür. Ammā ac ķarnına içeler." (170/2).

Tilki hayası otu ile ilgili olarak da müellif, ilişki sırasında erkek elinde tuttuğu takdirde güçlü bir ilişki olacağını, içtiği takdirde ise isteğin daha da artacağını, söz konusu bitkinin erkeğe, sakankur denen kum balığının vereceği gücü vereceğini belirtmiştir.

Fatih KAYA

“Eger huşyü’s-sa’ólebi elinde dutsa cima’óı kavı ider. Eger içse ziyade ider, saķanķur kuvveti gibi kuvveti olur.” (210/7).

C) MACUNLAR:

Risále fi’t-Tıb’da tarifi verilen macunlardan üç tanesinin çeşitli sađlık problemlerinin giderilmesinin yanı sıra cinsel gücü arttırdığı dile getirilmiştir. Müellif bu macunlardan, Süleyman Peygamber macunu olarak verdiği macunu, bizzat Süleyman Peygamber’in cinsel gücü arttırmak için yaptırdığını belirtmektedir.

“Diđer berş-i Óısá: Cima’óı takviyet virür. Meni’óı ziyade ider, susuzluđı keser ve beñzi kıřardur. Malibuhayı giderür ve nazile’óı sakin ider. Aķ fülful kırķ direm, bezr-i benc yigirmi direm, afyon yigirmi beş direm, za’óferan yigirmi direm, puzıdan beş direm, ferfyun bir direm, sürincan iki direm, saķaķul beş direm, sünbül-i hindi bir direm, Óudu’l-ķabr bir bucuķ direm üç ezá miķdarı balla ma’óün ideler. Afyonun eyüsin alalar ammá ķuru ola, muhķem sabķ ideler. Kıvama gelmiş balla húb ķarıřduralar, bir řarfa ķoyup isti’ómal ideler.” (B94a/19).

“Diđer ma’óün-ı nan; müferrıbdür. Fa’óamı bařm ider. Bedeniñ za’ófin giderür. Nısyanı keser, cima’óı kuvvet virür, meni’óı muhķem idüp bubarı ķat’ó ider. İmtılá’ı giderür ve sidik yolın pake ider ve ferah virür. Besbáse, havlıncan, çörek oti, her birinden birer direm cevz-i bevva ve enişün, her birinden beşer direm, za’óferan ve Óaķırķarhá, her birinden bucuķ direm, ayru ayru ve döđüp, elekeden geçürüp birbirine idhal idüp üç edviye ķadarı kúfi alınmış balla ma’óün idüp cevz miķdarı isti’ómal ideler.” (B95a/15).

“Diđer: Bu ma’óün Süleyman peygamber Óaleybi’s-selam ma’óünıdur. Cima’óı kuvvet virmek için itdürmişdür, mücerrebdür. Aķ sođan tohumu ve kebábe ve ķuř dili ve Óudu’l-ķabr ve saķız ve hindistan ķozı, her birinden bir direm döđüp yumurta sarusıyla ķarıřdurup bişüreler. Kaç ķoz ķabi ađırınca yirlerse ol deñli cima’ó eyleye, mücerrebdür ve ma’óruřdur.” (B92a/5).

5. CİNSEL İSTEĐİ AZALTAN ŞEYLER:

Risále fi’t-Tıb’de cinsel isteđi arttıran hususlardan bahsedildiđi gibi azaltan durumlardan da bahsedilmiştir. Bununla ilgili eserimizden aldığımız kayıtlarda, aşırı cinsel isteđi olan birinin bu isteđini azaltmak amacıyla kırlanđıç kanı söz konusu kiřiye haberi olmadan içirildiđi takdirde artık isteđinin olmayacağı belirtilmiştir.

“Eger kırlanđıç kanın kiřiye bilmeden içürseler, cima’óı boř ķalmaya.” (118/9).

Risâle fi't-Tıb'da Halk Hekimliği Bağlamında Cinsel Sorunlara Çözüm Yolları ve Cinsel Yaşam Tavsiyeleri

Bir diğer kayıta hazımsızlığın, soğuk suyu çok içmenin, çok kan almanın, kimyon, mercimek, ekşi, acı ve tuzlu şeyler ile marulu çok yemenin de cinsel isteği azalttığı dile getirilmiştir.

"Ervelâ imtilâ olmak ve sovuş suyu çok içmek ve çok kan almak ve kemmün ve mercimek ve ekşi nesnelere ve tuz nesnelere ve tuzlu nesnelere ve marul, bunlar cimâ'at küllî zararlıdır." (B91a/11).

Müellifin başka bir tespitine göre de cinsel ilişki yapılan evde kesinlikle nergis bulundurmamak gerektiği vurgulanmıştır. Zira bir erkeğin gözü, ilişki sırasında nergise takılırsa o anda erkekliğinin bağlanacağı, boşalamayacağı, şayet boşalırsa gözüne zarar geleceği ve muhtemelen kör olacağı belirtilmiştir.

"Bir kimesne mücâma'at eylese, ol evde nergis gerekmez. Zira cimâ'at iderken gözü nergise düş olsa fi'l-hâl erliği bağlana, inzâl olmaya ve eger inzâl olursa gözüne hâlele gele, mütemeldür kör ola." (169/8).

Cinsel isteği azaltan hususlardan bahsederken müellif ayrıca, cinsel ilişki isteyen bir kimsenin istediği kadar yapması gerektiğini söylemekte, bu isteğinden geri kalmamasını tavsiye etmektedir. Bunun için de kişinin bazı şeylerden perhiz etmesi gerektiğini dile getirmektedir. Bunlar; idrar tutmak, yayan yürümek, hamamda çok terlemek, ata çok binmek, pastırma yemek, ayakta cinsel ilişkiye girmek, çok kan almak, çok kusmak, çok müşhil içmek, turşu yemek ve savaştıktan hemen sonra sıcak su içmek. Bunların hepsinin erkek cinsel organını zayıflatacağı ve şehveti azaltacağı belirtilmiştir.

"Eger bir kimesne dilerse cimâ'at çok ide. Ol işden kalmaya. Gerekür ki birkaç nesneden perhiz ide. Ervel südüğün çok çok dutmağdan ve yayan yürümekten ve hammamda çok derlemekten ve çok ata binmekten ve basdırma yimekten ve ayak üzere cimâ'at itmekten ve şad-revânî cimâ'atdan ve çok kan almağdan ve çok kayó itmekten ve çok müşhil içmekten ve turşu yimekten ve savaşımış iken ısıcaş su içmekten, bunların cümlesi şekerî süst ve şehveti eksük eyler." (169/11).

Bir diğer örnekte yere veya yatağa döşenmiş gül yapraklarının üzerinde ilişkide bulunmanın da meniye zarar vereceğinden cinsel isteği azaltacağı ve bedene de zarar vereceği üzerinde durulmuştur.

"Eger gül döşeyüp üzerinde yatsalar ya'ni cimâ'at itseler meni kem idiüp kat'at ider, yaramazdur. Ammâ harâreti dağ'atür ve çok ishal ider ve südde'at açar." (170/5).

Fatih KAYA

Son olarak aşağıda vereceğimiz örnekte de yine hamamda çok oturmanın cinsel isteği azalttığı belirtilmiştir.

“Hammāmda çok oturmak hayret ve hafakān getirir ve gönli gūssalı eyler ve cimā’ōdan ve ta’ōam yimeden keser.” (197/15).

6. ÇOCUK SAHİBİ OLAMAMANIN NEDENLERİ:

Risāle fi’t-Tıb’da çocuk sahibi olmak isteyenlere çeşitli tavsiyelerin verildiği bölümde, çocuk sahibi olmak isteyen eşlerin fiziksel bakımdan uyumlu olmalarının hayati öneme sahip olduğu görülmektedir. Buna göre küçük cinsel organı olan bir erkek uzun boylu bir kadınla ilişkiye girdiği takdirde çocuk sahibi olma ihtimalinin düşük olduğu belirtilmektedir. Yine büyük cinsel organa sahip olan bir erkek kısa boylu bir kadınla ilişkiye girdiği takdirde de yine bir çocuk sahibi olma bakımından bir yarar elde edilemeyeceği dile getirilmiştir.

“Ammā bir hāl dabı vardır. Bir kişiniñ zekeri hurde olsa, dirāz kad Óavrata cimā’ō ası idemez ve eger zeker büyük Óavrat hurde olsa önde cimā’ō ası idemez. Zirā şehvet maqāmına düşmez.” (B88b/10).

7. HAMİLE KALMAYI ENGELLEYEN UYGULAMALAR:

İncelediğimiz eserde hamile kalmayı engelleyen yöntemlere de yer verilmiştir. Halk hekimliğinin en karakteristik örnekleri arasına girebilecek bu uygulamalarda, fil dışkısının kadınlar tarafından üzerlerinde taşınması veya cinsel organlarına doğru tütsü edilmesi durumunda hamile kalmayı tamamen engelleyeceği, bir dirhem safranın yenmesi durumunda bir yıl hamile kalmayı önleyeceği ve bir dirhem kara boyanın, yani zaç yağının yenmesi durumunda da yine tamamen hamile kalmanın engelleneceği dile getirilmiştir.

“Eger fil tersini iki direm bir Óavrat götürse ya altına tütüzdürse şöyle ki tütüni fercine gire, bergiz Óömrinde hāmile olmaya, kısr kıala.” (B88a/12).

“Eger bir direm za’ōferanı bir Óavrat yise bir yıl ol Óavrat hāmile olmaya.” (B89a/5).

“Eger bir direm kıara boyayı bir Óavrat yise Óömrinde ol Óavrat hāmile olmaya.” (B89a/6).

8. HAMİLE KALMAYI KOLAYLAŞTIRAN UYGULAMALAR:

Risâle fi't-Tıb'da Halk Hekimliği Bağlamında Cinsel Sorunlara Çözüm Yolları ve Cinsel Yaşam Tavsiyeleri

Risâle fi't-Tıb'da hamile kalmayı kolaylaştıracak birtakım tavsiyeler yer almaktadır. Aşağı örnekte öd ağacı, mersin yaprağı ve hurma koruğunun bir miktar ezilmiş misk ile karıştırılarak şarapta kaynatılması ile elde edilen suyun kadın cinsel organına sürülmesi tavsiye edilmekte, bunun kadındaki üreme organlarında var olan tıkanıklıkları açacağı ve çocuk sahibi olmayı kolaylaştıracağı belirtilmektedir.

"Eger Önd-ı hindî ve mürd yaprağı ve hurmâ koruğu her birinden bucuğ direm ve misk bir denk döğeler, bir beze bağlayalar ve birez şarb şarab bir çölmege koyup ocağda kaynadalar. Kaynarcken ol otları içine birağalar, kaynaya, tâ kim kuvveti ol şaraba çıka. Andan süzeler, bir şişeye koyalar. Hâcet vaktinde bir päre yün ile Óavrat götürine, beker gibi ola. Bu Óilacun kuvvetinden rahmün kuvvet-i cazîbesi muhkem olur ve süddesi açılır ve istikâmet birle menî maqâmına varup hemân ol sâóat hâmile olur ve bu Óamel esrâr-ı hûkemâdandır." (B88a/6).

Bir diğer uygulamada müellif çocuk sahibi olamayan bir kadının menekşeyi ezip suyunu alarak bundan fitil yapıp ve cinsel organının içine soktuktan sonra eşiyile ilişkiye girerse, o ilişkide hamile kalacağını söylemektedir.

"Eger Óavrat kim oğl olmasa beneşeoî döğüp suyun alup bir fitil eylesün, dabı ol beneşe suyna batursun, ol Óavrat fercine kosun. BaÓde helâliyle cimâÓda kalsun. Derhâl yükli ola." (B88a/19).

Başka bir uygulama tavsiyesinde sarı hıyarın tohumu ezilerek çiriş gibi yapıldıktan sonra yumurta sarısıyla karıştırılıp içildiği takdirde ilk ilişkide hamile kalacağı söylenmektedir.

"Eger Óavrat hâmile olmağ için saru hıyarun tohumun döğeler, çirişe döne ve yumurta sarusıyla karışdura, Óavrat içe, helâliyle yata, fi'l-hâl ol cimâÓda hâmile ola." (B88a/21).

Aşağıdaki örnekte de filin idrarının içilmesi durumunda hamile kalacağı belirtilmiştir.

"Eger filün bevlini bir Óavrat içse hâmile ola." (B88a/14).

Yine her ilişkiden sonra kadının bir dirhem karanfil içmesi durumunda hamile kalacağı belirtilmiştir.

"Eger Óavratlar her ayrılığda bir direm karanfil içse yükli ola, mücerredür." (B89a/11).

Yukarıda yer verdiğimiz tavsiyeler bitkisel veya hayvansal kaynaklı maddeler kullanılarak yapılan uygulamalardır. Aşağıda vereceğimiz tavsiye

Fatih KAYA

ise özellikle çocuk sahibi olamayan kilolu kadınlar üzerinde yapılacak bir takım fiziksel uygulamalar anlatılmaktadır.

“*Ve dabı Óavrat kim semiz ola, içini yağ kablaya, ođlan hâzinesi yağ içinde kalur. Meni ve şehveti kabûl itmez. Pes anuñ gibi Óavratı cimâÓ vađtinde oynamađla ve memelerin ve gögsin vâfirce ovmađla ve fercin źeker ile vâfirce süre. Fi'l-cümle semiz Óavrat oynamađla buñalur. CimâÓ itdükde řuvveti ve iç yađı ařađa sarřar. Ođlan hâzinesi açılır, şehvet yirine varur, Óavrat yüklü olur.*” (B89a/1).

8. MENİYİ ARTTIRAN GIDALAR:

Risâle fi't-Tıb'da bazı bazı gıdaların insan bedeni üzerindeki yararlı etkilerinden söz edilirken bu etkiler arasında bu gıdaların meniye arttırdığı üzerinde de durulmaktadır. Bu gıdalar arasında darıfûlful, fıstık, fındık, havlan (topalak) ve tatlı nar gibi bitkilerin; rafadan yumurta, güvercin eti, kekkik eti, serçe eti gibi hayvansal gıdaların bir de tatlı badem yağının meniye arttırdığı belirtilmiştir.

“*Dâr-ı fülful issidiür, řurudur. Bađersaklarda olan hıtları ardur, bâk ider ve fâlice ve lařeve ve süst endâma eyüdüür ve yilleri tablıl ider. Bedene řuvvet virür. Meniöi ziyâde ider.*” (204/16).

“*Bil ki, rafadan yumurta yimek eyüdüür. Meniöi ziyâde ider ve öksürüđi keser ve yürege řuvvet virür.*” (207/1).

“*Eger güvercin eti bögrege müfiddür ve meniöi ve řamı ziyâde ider.*” (210/5).

“*Fısdık, fındık baş ađırdur ve řafrayı arturur ve gec hađm olur ve meniöi ziyâde ider.*” (212/14).

“*Havlân germ ve hüřkdur. Bögrek ađrısına, řulunca ve meni ziyâde arturmasına müfiddür.*” (215/1).

“*Ve dabı kekkik eti meniye ziyâde ider.*” (215/6).

“*Ve dabı serçe eti meni ziyâde ider.*” (215/8).

“*Tatlı nar miÓdede řafrâ eyü olursa řafrâya döner, bođazı ve gögsi ve yumuřadur. Öksürüđe müfiddür ve meniöi ziyâde ider ve beyne řuvvet virür.*” (215/19).

“*Tatlı badem yađı adamı semirdir. Öksürüđe eyüdüür. Çigerin ve talađın süddesin açar. Meni arturur. İncir ile yiyeler. Ammâ çoř yimeyeler.*” (216/2).

9. KISIRLIĐIN KAYNAĐINI BULMA YÖNTEMLERİ:

	"Beşeri Bilimler ve Sanat Dergisi"	e-ISSN:2757-6388
	"International Journal of Humanities and Art "	Cilt/Volume:6
	[trk dergisi/2025]	Sayı/Issue:1

Risâle fi't-Tıb'da Halk Hekimliği Bağlamında Cinsel Sorunlara Çözüm Yolları ve Cinsel Yaşam Tavsiyeleri

Bilindiği gibi çocuk sahibi olamama durumuna kısırlık denmektedir. Risâle fi't-Tıb'da tespit ettiğimiz halk hekimliği uygulamalarından ikisi de kısırlık durumunun eşlerden hangisinde olduğunun tespiti amacıyla dönük uygulamalardır. Bu uygulamalardan birinde temiz bir çanak içine su doldurulur. Bu su içerisine erkek menisini boşaltır. Eğer meni suyun dibine çökerse kısırlığa neden olan hastalık erkekte değildir. Yok eğer meni su üzerinde kalırsa veya belirsiz olursa hastalık erkektedir.

“Eğer Óavrat hámile olmasa ve bilmeseler, erden midür, Óavratdan midur, anuñ bilmenüñ tarıķı oldur ki bir arı çanağ içine su dolduralar, ol er ol çanağın içindeki suyuñ üzerine şehvetin döke. Eger şehvet suyuñ dibine inerse Óillet Óavratdandur ve eger su üzerine kalursa ya suda belirsiz olursa Óillet erdendir.” (B88b/2).

İkinci uygulamada ise hem erkek hem de kadın yumuşak bir toprak üzerine farklı zamanlarda birkaç kere idrarlarını yaparlar. Eğer erkeğin idrarı hızlı bir şekilde kurursa hastalık erkekte bulunmaktadır. Eğer kadının idrarı hızlı bir şekilde kurursa hastalık kadındadır.

“Ammâ bir Óillet dabı budur ki erle Óavrat bir yumuşak toprak üzerine başka başka birkaç kez işeyeler. Eger erkek sidiği yiri tız kurusa Óillet erdendir. Eger Óavratın sidiği yiri tız kurusa Óillet Óavratdandur. Kanğısında Óillet olur, tımâr itmek lazımdur. Ta kim ol Óillet gide.” (B88b/6).

SONUÇ:

Bu çalışmada, Risâle fi't-Tıb adlı eserde geçen cinsel sağlık sorunlarına yönelik geleneksel çözüm yolları ve cinsel yaşam tavsiyeleri halk hekimliği bağlamında ele alınmıştır. Eski çağlardan itibaren farklı kültürlerin tıp anlayışları incelenmiş, özellikle İslam ve Osmanlı tıp tarihindeki bahnameler üzerinden cinsel sağlık uygulamalarına dair bilgiler verilmiştir.

Risâle fi't-Tıb adlı eserde cinsellik, cinsel sağlık ve cinsel yaşam konularında çeşitli tavsiyeler sunulmuştur. Cinsel ilişki biçimleri, uygun ilişki zamanları, sağlıklı bir ilişkinin belirtileri ve cinsiyet belirleme yöntemleri gibi konuların yanı sıra, cinsel sağlığı korumaya yönelik önleyici ve tedavi edici yöntemler ele alınmıştır. Ayrıca, cinsel isteği artıran ve azaltan gıdalar, meniyi artıran besinler, kısırlık nedenlerinin tespiti ve hamileliği engelleyen veya kolaylaştıran yöntemler gibi pratik bilgiler de paylaşılmıştır.

Fatih KAYA

Eser, dönemin halk tıbbı anlayışını yansıtmakla birlikte, bazı uygulamaların günümüz modern tıbbı açısından geçerliliği tartışmalıdır. Ancak, tarihsel ve kültürel açıdan değerlendirildiğinde, bu tür metinler geçmiş toplumların sağlık algısını ve uygulamalarını anlamada önemli bir kaynak niteliğindedir. Halk hekimliği pratiklerinin günümüz tıbbıyla karşılaştırmalı olarak ele alınması, geleneksel bilgilerin bilimsel temellere dayandırılarak değerlendirilmesi açısından önem arz etmektedir.

"Beşeri Bilimler ve Sanat Dergisi"
"International Journal of Humanities and Art "
[trk dergisi/2025]

e-ISSN:2757-6388

Cilt/Volume:6

Sayı/Issue:1

Risâle fi't-Tıbb' da Halk Hekimliği Bağlamında Cinsel Sorunlara Çözüm Yolları ve Cinsel Yaşam Tavsiyeleri

Kaynakça / Reference

Asil, E., Şar, S. (1984). Eski Yunan Tıp ve Eczacılık, Ankara Ecz. Od. Bül., 6 (6), 94-97.

Asil, E., Şar, S. (1985). Ortacağda Avrupa Tıp ve Eczacılığı, Ankara Ecz. Od. Bül., 7 (2), 192-198.

Demirhan, A. (1985). Halk Hekimliğinin Tanımı, Tarihi Gelişimi ve Özellikleri, Tıp Dünyası, 58 (675), 191-205.

Kaya, F. (2024). Yazarı Bilinmeyen Bir Tıp Kitabı Risâle fi't-Tıbb (Giriş – Notlar – Çeviriyazılı Metin – Soz Varlığı), Duvar Yayınları, İstanbul.

Özcan A. Bahname. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi; 1991: 489-90.

Parlatır, İsmail (2009). Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, Ankara: Yargı Yayınları.

Redhouse, Sir James W. (2006). Turkish And English Lexicon Nev Edition, İstanbul: Çağrı Yayınları.

Ronan, Colin A. (2005). Bilim Tarihi (Çev. Ekmeleddin İhsanoğlu, Feza Günergür), Ankara: TÜBİTAK Yayınları. Steingass, Francis Joseph (2005). A Comprehensive Persian – English Dictionary, İstanbul: Çağrı Yayınları.

Şar, S. (1989). Halk Hekimliğinin Dünü ve Bugünü, Türk Halk Hekimliği Sempozyumu Bildirileri. Ankara: Kültür Bakanlığı Millî Folklor Araştırma Dairesi Yayınları, 221-229.

Şar, Sevgi. (2005). Anadolu'da Rastlanan Halk Hekimliği Uygulamalarına Genel Bir Bakış, Türkiye Klinikleri Dergisi Journal of Medical Ethics-Law and History , C. 13, S. 2, 31-136.

Şehsüvaroğlu, B. N. (1970). Eczacılık Tarihi Dersleri, Hüsnütabiat Matbaası, İstanbul.